

So siebt vorstadtwienerisch das berühmte Dreieck, der Mann zwischen zwei Frauen (als Fräulein Grete im Vordergrund und Grete Heger, rechts Editha Jarno als junge Witwe) aus. Aber der Autor sorgt, daß sich die richtigen dennoch kriegen, und das Trio macht liebenswürdige Musik dazu.
AUFNAHMEN HERBERT MAEDER

Nach dem Attila der Paul

Paul Hörbiger spielt den St.-Gallern - Straßenmusik - vor.

Die Stadt zwischen Bodensee und Säntis hat es in letzter Zeit mit den Hörbigers. Kaum hat der eine, Attila, mit seiner Frau Paula Wessely zusammen mit O'Neills 'Fast ein Poet' ein Burgtheater-Gastspiel gegeben und darin als rotrückiger Major Melody seine schillernde Lebenslüge zusammenbrechen sehen, folgt ihm der andere berühmte Hörbiger, Paul, dieser mit seinem Sohn Thomas zusammen nun 'ganz ein Poet'. Für sein im Rahmen einer Schweizer Tournee nach St. Gallen gebrachtes musikalisches Lustspiel 'Straßenmusik' zeichnet zwar kein Nobelpreisträger, aber dafür hat Paul Schurek, der Autor, für eine Menge, ach, so beliebter, Wienervorstadt-Romantik gesorgt. Das wäre an sich nicht nennenswert, wenn Paul Hörbiger nicht seinerseits dafür sorgte, daß es nicht

dabei bleibt. Wenn man im Rufe steht, wohl der letzte bedeutende Wiener Volksschauspieler zu sein und die Tradition eines Girardi weiterzuführen, und wenn man zudem ein begabter Musiker ist, musikalische Nummern und Couplets schreibt und einem Schifferklavier virtuos seine reizvoll-wehmütigen Weisen zu entlocken weiß, so ist das nicht so schwer. Besonders zusammen mit zwei Schauspielern, die in Sachen Instrumenten (Geige und Klarinette) nicht weniger beschlagen sind. Und so kommt es denn zum eigenartigen Reiz dieses eher untergewichtigen und rührseligen Lustspielchens, zum Einswerden von Musik und Komödie. Und sie bleiben während den drei Akten beisammen und ergeben jenen echten, warmen Herztönen, dem sich niemand entzieht, auch wenn man bisweilen lächelt über den dick aufgetragenen Wiener-Schmalz und gewisse Chargierungen, wie sie dem Stoff eignen, der sich um Treue und Untreue, Biederkeit und Gaunerei, junges Unzulänglichkeit und weibliche List dreht. Besonders an der schönen, blauen Donau! Und Paul, dessen Reinhardt-Zeit und Burgtheatergröße dem Publikum weniger präsent sind als seine Filmfolge, ist der Sympathien sicher, genau so wie Attila, der höhere Ansprüche mit O'Neills düsterer amerikanischer Familientragödie befriedigte. Verdient haben sie beide.

Gallo

'Straßenmusik' wird von heute an vier Wochen lang in Zürich (Bernhard-Theater) zu sehen und zu hören sein. Dann wird sie in Baden, Weinfelden, Glarus, Aarau, Olten, Zug, Uster, Schaffhausen, Luzern, Basel, Bern und Winterthur aufgeführt werden.

◀ Der ältere, liebenswürdige Herr mit dem grünen Hut und dem Regenmantel, den mancher St.-Galler am Nachmittag vor dem Gastspiel mit kleinen Schritten über den Marktplatz gehen sah und nicht erkannte - so steht er abends auf der Bühne: Den Schalk im Gesicht und die Finger auf den Knöpfen seines Schifferklaviers. Es ist Paul Hörbiger.